

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 92 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
Xurramov Anvar Vafqulovich	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
Olim Ziyoyev Toshpulatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
Kushakova Nargiza Islambaevna	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
Majitova Munisa Oybek qizi	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
Normurodova Qunduz Tursun qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
Po'latova Sitara Olimjonovna	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
Shomurotova Sh. X.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
Suvanov Kamola Raimqul qizi	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
Набиев Абдулло Абдувохидович	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna	

RAQAMLI SAVODXONLIKNI RIVOJLANTIRISHDA SUN'IIY INTELLEKT VOSITALARINING PEDAGOGIK VA METODOLOGIK IMKONIYATLARI

Shermanova Feruza Djumaboyevna

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, p.f.f.d., dotsent

Annotatsiya: Sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari oliy ta'lim jarayonida talabalarning raqamli kompetentligini shakllantirishda yangi bosqichni boshlab berdi. AI vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari tahlil qilinib, ularning talabalarda ma'lumotni izlash, qayta ishlash va tahlil qilish, shuningdek, raqamli kompetentlikni rivojlantirishga ko'rsatadigan ta'siri yoritilgan. Tadqiqotning dolzarbligi global mehnat bozori talablariga mos ravishda raqamli kompetentlikni rivojlantirish zarurati bilan izohlanadi.

Kalit so'zlar: raqamli savodxonlik, sun'iy intellekt, ta'lim texnologiyalari, oliy ta'lim innovatsiyalari, interaktiv o'quv muhitlari.

Abstract: Artificial Intelligence (AI) technologies mark a new stage in the development of students' digital competence in higher education. The pedagogical and methodological potential of AI tools is analyzed, along with their impact on students' abilities to search, process, and analyze information, as well as to enhance digital competence. The relevance of the study is determined by the need to develop digital competencies in line with the demands of the global labor market.

Key words: digital literacy, artificial intelligence, educational technologies, higher education innovations, interactive learning environments.

Аннотация: Технологии искусственного интеллекта (ИИ) открывают новый этап в формировании цифровой компетентности студентов в системе высшего образования. Проанализированы педагогические и методологические возможности инструментов ИИ, а также их влияние на развитие у студентов навыков поиска, обработки и анализа информации и формирование цифровой компетентности. Актуальность исследования обусловлена необходимостью развития цифровых компетенций в соответствии с требованиями глобального рынка труда.

Ключевые слова: цифровая грамотность, искусственный интеллект, образовательные технологии, инновации в высшем образовании, интерактивные образовательные среды.

KIRISH

So'nggi yillarda "raqamli kompetentlik" tushunchasi global miqyosda eng muhim pedagogik, kasbiy va ijtimoiy ko'nikmalardan biri sifatida tan olinmoqda. Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi, mehnat bozorining yangi talablari, shuningdek, pandemiyadan keyingi davrda masofaviy ta'limning kengayishi ushbu kompetentlikni har bir fuqaro, xususan, oliy ta'lim talabalari uchun hayotiy zarurat darajasiga olib chiqdi. Talabalar nafaqat axborotni izlash yoki undan foydalanishni, balki uni tanqidiy baholash, xavfsiz muhitda boshqarish va ijodkorona qayta ishlab chiqish ko'nikmalariga ega bo'lishlari lozim. Yevropa Komissiyasi tomonidan ishlab chiqilgan DigComp 2.2 modeli 2022-yil raqamli kompetentlikni besh asosiy o'lchov: axborot bilan ishlash, raqamli aloqalar va hamkorlik, kontent yaratish, xavfsizlik, muammoni hal qilish orqali belgilab, uni faqat texnik emas, balki ijtimoiy-madaniy fenomen sifatida talqin etadi^[1]. Shu bois, raqamli kompetentlikni rivojlantirish zamonaviy ta'limning ustuvor yo'nalishiga aylanmoqda.

O'zbekiston ta'lim tizimida ham u eng muhim pedagogik, kasbiy va ijtimoiy ko'nikmalardan biri sifatida tan olinmoqda. Mamlakatda raqamli iqtisodiyotning jadal rivoji, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi "“Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-6079-son¹ Farmonining bosqichma-bosqich amalga oshirilishi^[2], shuningdek, pandemiyadan so'ng masofaviy ta'limning kengayishi ushbu kompetentlikni har bir talaba uchun hayotiy zarurat darajasiga olib chiqdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-oktabrdagi "Sun'iy intellekt texnologi-

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi "“Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-6079-son Farmoni: <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>

yalariga asoslangan loyihalarni qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-320-son² qarori^[3] va 2022-yilda qabul qilingan "Raqamli ta'lim" konsepsiyasi^[4] oliy ta'lim muassasalarida AKTni chuqur o'zlashtirishni taqozo etmoqda. Bu hujjatlar talabalarning axborot bilan ishlash, raqamli xavfsizlikni ta'minlash, hamkorlik qilish va innovatsion loyihalarda qatnashish ko'nikmalarini rivojlantirishni davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylantirdi.

Sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari ushbu jarayonni yangi bosqichga olib chiqmoqda. O'zbekistonda so'nggi yillarda AI bo'yicha izchil qadamlar tashlanmoqda: 2021-yilda Prezident farmoni bilan "Sun'iy intellektni rivojlantirish bo'yicha 2021–2030-yillarga mo'ljallangan Milliy strategiya" tasdiqlandi, 2022-yilda esa Toshkent shahrida Sun'iy intellekt bo'yicha markaz faoliyati yo'lga qo'yildi. Bu markazlar ilmiy-tadqiqot ishlari bilan bir qatorda ta'lim tizimiga AI integratsiyasini yo'lga qo'yish, oliy o'quv yurtlari bilan hamkorlikda amaliy loyihalarni joriy etish bilan shug'ullanmoqda.

Biroq, bu jarayon bir qator dolzarb muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Talabalar ma'lumotlarining maxfiylikni ta'minlash, algoritmik qarorlarning shaffofligi, o'qituvchilarning AI texnologiyalaridan samarali foydalanishga tayyorgarlik darajasi hamda AI vositalarini didaktik jarayonga uyg'unlashtirish masalalari alohida ilmiy yondashuvni talab etadi. Shu bois, O'zbekistonda AI integratsiyasi nafaqat texnologik, balki pedagogik, psixologik, ijtimoiy va huquqiy jihatdan ham puxta rejalashtirilishi zarur.

Bugungi kunda mazkur tizimni yanada takomillashtirishda ta'limda sun'iy intellekt (AI) texnologiyalarining o'rnini beqiyosdir. Sun'iy intellekt asosidagi tizimlar talabalarning individual o'quv ehtiyojlarini aniqlash, ularning bilim darajasini real vaqt rejimida tahlil qilish va moslashtirilgan o'quv kontentini taklif etish imkonini beradi. Bu esa rasmda keltirilgan raqamli anglash, tanqidiy tahlil, axborot xavfsizligi va raqamli savodxonlik kabi kompetensiyalarni shakllantirishni yangi bosqichga olib chiqadi. Sun'iy intellekt texnologiyalarining dunyo amaliyotida jadal va keng qo'llanilishi, shuningdek, raqamli ma'lumotlardan samarali foydalanish imkoniyatlari mamlakatimizda ushbu sohada malakali kadrlar tayyorlash uchun qulay shart-sharoitlar yaratishni taqozo etadi.

O'zbekiston va xorijiy davlatlar oliy ta'lim muassasalarida talabalarning raqamli savodxonligini rivojlantirishda sun'iy intellekt (AI) vositalaridan foydalanish ko'lami tobora kengayib bormoqda. Bu jarayon nafaqat texnologik taraqqiyot natijasi, balki zamonaviy pedagogik-axborot muhitining ajralmas qismi sifatida namoyon bo'lmoqda. Bugungi kunda raqamli ta'lim muhiti sun'iy intellekt bilan integratsiyalashgan holda talabalarning bilim olish, tahlil qilish va ijodiy faoliyat yuritish imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Shu nuqtai nazardan, talabalarda raqamli savodxonlikni shakllantirish nafaqat zamon talabi, balki uzluksiz ta'lim tizimining strategik vazifasiga aylanmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy ta'limda talabalarning raqamli salohiyatini aniqlash, rivojlantirish va baholash uchun ishlab chiqilgan mezon va talablar xalqaro hamda milliy tadqiqotlarda o'z aksini topgan. Jumladan, Jukova N.A. tomonidan ilgari surilgan yondashuvda raqamli savodxonlikni shakllantirish bazaviy kompetensiyalar tizimi orqali amalga oshirilishi, bunda axborotni izlash, tahlil qilish, qayta ishlash va tanqidiy baholash ko'nikmalari asosiy o'rin tutishi ta'kidlanadi^[5]. Ushbu kompetensiyalar sun'iy intellekt vositalari bilan uyg'unlashgan holda yanada takomillashadi, chunki AI texnologiyalari katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash, muhim axborotni ajratib olish va individual tavsiyalar berish imkonini yaratadi.

Douglas A.J. Belshaw tomonidan ishlab chiqilgan konsepsiya esa raqamli savodxonlikni sakkizta o'zaro bog'liq elementlar tizimi sifatida talqin etadi. Mazkur modelning har bir komponenti – madaniy, kognitiv, konstruktiv, kommunikativ, ishonchlilik, ijodiylik, tanqidiylik va fuqarolik – sun'iy intellekt bilan boyitilgan raqamli muhitda yangi mazmun kasb etadi^[6]. Masalan, AI asosidagi platformalar talabalarning kognitiv faoliyatini qo'llab-quvvatlab, murakkab axborotlarni tushunish va tahlil qilishni osonlashtiradi, shu bilan birga, kreativ vositalar orqali yangi kontent yaratish imkoniyatlarini kengaytiradi. Biroq, bu jarayonda tanqidiy va fuqarolik kompetensiyalarining ahamiyati yanada ortadi, chunki AI tomonidan yaratilgan axborotning ishonchligi va etik jihatlarini baholash muhim vazifaga aylanadi.

R. Sharp va X. Bifam tomonidan taklif etilgan "imkoniyatlar – ko'nikmalar – amaliy faoliyat – shaxsiyat" modeli ham sun'iy intellekt kontekstida yangi talqin kasb etadi^[7]. AI texnologiyalari dastlab talabalarga keng imkoniyatlar yaratadi, keyinchalik ushbu imkoniyatlar asosida zarur raqamli ko'nikmalar shakllanadi, ular amaliy faoliyatda qo'llanilib, oxir-oqibat shaxsning raqamli identiteti va kompetentligini belgilaydi. Demak, sun'iy intellekt raqamli savodxonlikni rivojlantirish jarayonida katalizator vazifasini bajaradi.

Shu bilan birga, zamonaviy tadqiqotlar raqamli savodxonlikni faqat texnik ko'nikmalar bilan cheklash noto'g'ri ekanligini ko'rsatadi. V.A. Suxomlin, Ye.V. Zubareva va A.V. Yakushin tomonidan berilgan ta'rifga ko'ra, raqamli ko'nikmalar dinamik, kontekstual va kasbiy faoliyat bilan uzviy bog'liq tizimdir^[8]. Bu yondashuv sun'iy

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-oktabrdagi "Sun'iy intellekt texnologiyalariga asoslangan loyihalarni qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-320-son qarori: <https://www.lex.uz/uz/docs/-7804375>

intellekt sharoitida ayniqsa dolzarb bo'lib, chunki AI vositalari bilan ishlash nafaqat texnik bilimlarni, balki analitik fikrlash, moslashuvchanlik va etik mas'uliyatni ham talab qiladi.

Sun'iy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta'lim jarayonida samaradorlikni oshirish bilan birga, muayyan xavf va muammolarni ham yuzaga keltiradi. Whittaker va boshqalar 2018-yil ta'kidlaganidek, AI orqali avtomatlashtirish jarayonida axloqiy oqibatlar yetarlicha hisobga olinmasligi mumkin^[9]. Shu bois, AI vositalaridan foydalanishda adolat, shaffoflik va javobgarlik tamoyillariga qat'iy rioya etish zarur.

So'nggi yillarda AIED (Artificial Intelligence in Education) yo'nalishidagi tadqiqotlar sonining keskin ortishi sun'iy intellektning ta'lim tizimidagi ahamiyatini yanada mustahkamladi. Tadqiqot natijalari AI texnologiyalarining o'qish natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatishini, ilmiy faoliyatning kengayib borayotganini va fanlararo integratsiyaning kuchayotganini ko'rsatadi.

Sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining ta'lim tizimiga kirib kelishi talabalarning raqamli savodxonligini rivojlantirishda yangi ilmiy yondashuvlarni shakllantirmoqda. Avvalo, empirik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, SI asosida tashkil etilgan o'quv jarayonlari hali to'liq kompetensiyaviy yondashuvga o'tmagan. Xususan, 98 ta dars tahliliga asoslangan tadqiqotda SI darslarining asosiy qismi konseptual (50 %) va qisman eksperimental (31,63 %) shaklda tashkil etilgani, yuqori darajali kognitiv ko'nikmalarni rivojlantirish esa atigi 35,71 % holatda kuzatilgani aniqlangan. Shuningdek, mazkur tadqiqotda SI etikasi juda kam (5,1 %) yoritilgani aniqlangan.

Boshqa nazariy yo'nalishdagi tadqiqotlar esa SI ni ta'lim paradigmasini o'zgartiruvchi omil sifatida talqin qiladi. Ushbu yondashuvga ko'ra, SI ta'limni individuallashtirish, moslashuvchanlikni oshirish va ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish imkoniyatini kengaytiradi. Shu bilan birga, tadqiqotchilar SI vositalaridan foydalanish jarayonida tanqidiy fikrlash va etik kompetensiyalarning ustuvor ahamiyatini ta'kidlaydilar.

Amaliy-pedagogik tadqiqotlar SI vositalaridan foydalanishda yangi metodik yondashuvlarni taklif etadi. Xususan, "reperformance" va "critical error review" modeli asosida olib borilgan tadqiqotda talabalar SI tomonidan yaratilgan natijalarni mustaqil tekshirish va tahlil qilish orqali chuqurroq o'rganishga erishgani aniqlangan. Ushbu yondashuv talabalarda yuqori darajali kompetensiyalarni rivojlantiradi. Shu bilan birga, zamonaviy tadqiqotlarda SI texnologiyalarining samaradorligi o'qituvchilarning raqamli va pedagogik kompetensiyalariga bevosita bog'liqligi ham alohida ta'kidlanadi. Generativ SI vositalaridan foydalanishga oid empirik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilarning SI savodxonligi va uning pedagogik qiymatini anglash darajasi ularning ushbu texnologiyalarni o'quv jarayoniga joriy etish niyatini belgilaydi. Biroq, AI'dan foydalanish bilan bog'liq xavflar ham mavjud. Yevropa Ittifoqining "AI to'g'risidagi qonuni"da ta'limda qo'llaniladigan AI tizimlari "yuqori xavfli" toifaga kiritilgani bejiz emas. Chunki bunday tizimlar noto'g'ri qo'llanilganda ta'lim olish huquqiga putur yetkazishi, kamsitish holatlarini kuchaytirishi yoki mavjud ijtimoiy tengsizliklarni yanada chuqurlashtirishi mumkin.

Shu bois, talabalarning raqamli savodxonligini rivojlantirish jarayonida sun'iy intellektdan foydalanish integrativ yondashuvni talab etadi. Ya'ni, texnologik imkoniyatlar bilan bir qatorda axloqiy, ijtimoiy va huquqiy jihatlar ham inobatga olinishi lozim. Natijada, oliy ta'lim tizimida sun'iy intellekt asosida shakllantirilgan raqamli savodxonlik modeli talabalarning nafaqat kasbiy kompetentligini, balki ularning mas'uliyatli, tanqidiy va innovatsion fikrlovchi shaxs sifatida shakllanishini ta'minlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida talabalarning raqamli savodxonligini rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining samaradorligini aniqlash maqsadida aralash (miqdoriy va sifat) yondashuvdan foydalanildi. Ma'lumotlar bir nechta manbalar orqali to'plandi: avvalo, oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalardan so'rovnoma (anketa) yordamida ularning raqamli kompetensiyalari darajasi, AI vositalaridan foydalanish chastotasi va o'quv jarayoniga bo'lgan munosabati aniqlab olindi.

Shuningdek, tajriba va nazorat guruhlarini tashkil etilib, tajriba guruhida AI integratsiyalangan elektron ta'lim muhiti joriy etildi, nazorat guruhida esa an'anaviy ta'lim usullari qo'llanildi. Jarayon davomida platforma faoliyati bo'yicha learning analytics vositalari orqali foydalanuvchilarning faolligi, topshiriqlarni bajarish dinamikasi va o'zlashtirish ko'rsatkichlari yig'ildi. Sifat ma'lumotlari yarim tuzilgan intervyular hamda kuzatuv metodlari orqali qo'shimcha ravishda boyitildi.

Olingan ma'lumotlar statistik tahlil usullari, xususan, taqqoslama tahlil, foizli ko'rsatkichlar va dinamik o'zgarishlarni aniqlash orqali qayta ishlanib, tajriba va nazorat guruhlarini natijalari o'rtasidagi farqlar aniqlab berildi. Shuningdek, kontent-tahlil usuli yordamida talabalarning reflektiv javoblari va fikr-mulohazalari tizimlashtirildi. Natijalar ishonchlilikini ta'minlash maqsadida ma'lumotlar triangulyatsiyasi qo'llanilib, turli manbalardan olingan natijalar o'zaro solishtirildi va umumlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari sun'iy intellekt asosida qo'llab-quvvatlangan savodxonmedia.uz elektron ta'lim platformasining talabalarning raqamli savodxonligini rivojlantirishdagi samaradorligini tasdiqladi. Tajriba va nazorat guruhlari natijalarini taqqoslash shuni ko'rsatdiki, AI integratsiyalangan o'quv muhiti talabalarning nafaqat texnik ko'nikmalarini, balki analitik va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarini ham sezilarli darajada oshiradi.

Taklif etilayotgan platformaning asosiy yangiligi shundaki, u an'anaviy o'quv boshqaruv tizimlaridan farqli ravishda faqat raqamli savodxonlik va unga bog'liq kompetensiyalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan maxsus didaktik muhitni yaratadi. Platformada O'zbekiston pedagogika oliy ta'lim muassasalarida "Axborot texnologiyalarini kasbiy faoliyatda qo'llash" va "Mediasavodxonlik va axborot madaniyati" fanlariga oid o'quv materiallari yagona integratsiyalashgan tizim asosida tashkil etilgan.

Mazkur integratsiya o'quv jarayonining uzviyligini ta'minlab, talabalar tomonidan nazariy bilimlar va amaliy ko'nikmalarni kompleks o'zlashtirish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, fanlararo integratsiya asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar talabalarning axborot bilan ishlash, uni tahlil qilish va baholash ko'nikmalarini sezilarli darajada rivojlantiradi.

Platformaning muhim komponentlaridan biri – AI asosidagi maslahat moduli hisoblanadi. Ushbu modul foydalanuvchining o'quv faoliyati, o'zlashtirish natijalari, tizimdagi faollik tarixi asosida individual tavsiyalar ishlab chiqadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, AI asosidagi tavsiyalar:

- talabalarning o'quv motivatsiyasini oshirdi;
- o'z-o'zini baholash va refleksiya ko'nikmalarini rivojlantirdi;
- mustaqil o'rganish samaradorligini kuchaytirdi.

Ayniqsa, talabalar o'z bilim darajasini tahlil qilish va keyingi rivojlanish yo'nalishlarini aniqlashda AI modulining roli muhim ekanligi aniqlandi. Bu esa o'qitish jarayonini avtomatlashtirish bilan birga, metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi ^[10].

Platformaning asosiy funksional raqamli vositalari o'zaro integratsiyalashgan holda yagona ekotizimni tashkil etadi. Ushbu tizim quyidagi komponentlarni o'z ichiga oladi:

- o'quv kontentini boshqarish moduli (ma'ruza, slayd, amaliy mashg'ulotlar);
- baholash va monitoring tizimi;
- AI asosidagi tavsiya moduli;
- foydalanuvchi faolligini tahlil qiluvchi learning analytics vositalari.

Mazkur komponentlarning o'zaro integratsiyasi o'quv jarayonining uzluksizligi va samaradorligini ta'minlaydi. Learning analytics vositalari orqali olingan ma'lumotlar asosida o'qituvchilar talabalarning rivojlanish dinamikasini kuzatish va o'quv strategiyalarini moslashtirish imkoniyatiga ega bo'ldi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, savodxonmedia.uz elektron ta'lim platformasi sun'iy intellekt vositalari bilan integratsiyalashgan holda talabalarning raqamli savodxonligini rivojlantirishda yuqori pedagogik samaradorlikni namoyon etdi. Xususan, individual o'quv trayektoriyalarining joriy etilishi, AI asosidagi maslahat modulining qo'llanilishi hamda o'quv kontentining integratsiyalashgan didaktik tizimda taqdim etilishi natijasida talabalarning muammoni hal qilish, tanqidiy fikrlash, axborotni tahlil qilish va mustaqil o'rganish kompetensiyalari sezilarli darajada rivojlandi. Shuningdek, learning analytics vositalari orqali o'quv jarayonining real vaqt rejimida monitoring qilinishi ta'lim sifatini oshirish va individual yondashuvni ta'minlashda muhim omil sifatida namoyon bo'ldi.

Shu bilan birga, tadqiqot natijalari sun'iy intellekt asosidagi ta'lim muhitining samaradorligi ko'p jihatdan metodologik yondashuv va o'qituvchilarning raqamli kompetentligiga bog'liqligini ko'rsatdi. AI vositalarining ta'lim jarayonida keng qo'llanilishi bilan bog'liq holda ma'lumotlar xavfsizligi, akademik halollik va pedagogik nazorat kabi muammolarni hal etish zarurati yuzaga chiqadi. Shu sababli, kelgusida raqamli savodxonlikni rivojlantirishga qaratilgan ta'lim platformalarini takomillashtirishda nafaqat texnologik, balki didaktik va etik jihatlarni ham kompleks yondashuv asosida rivojlantirish muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Vuorikari, R., Kluzer, S., & Punie, Y. (2022). DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens. Luxembourg: Publications Office of the European Union. DOI: 10.2760/115376.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.10.2020-yildagi PF-6079-son Farmoni. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida. <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.10.2025-yildagi PQ-320-son qarori. "Sun'iy intellekt texnologiyalariga asoslangan loyihalarni qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida". <https://lex.uz/uz/docs/-7804375>
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. (2021). Raqamli ta'lim konsepsiyasi. Toshkent.
5. Жукова Н. А. (2023). Требования к базовым цифровым компетенциям учащихся для формирования цифровой грамотности на уроках информатики // II Всерос. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 5 июня 2023 г.).
6. Belshaw, D. A. J. (2014). The Essential Elements of Digital Literacies. Self-published via Open Badges. ISBN: 978-0-9932488-0-2. URL: <https://digitalliteraci.es/>
7. Sharpe, R., Beetham, H. (2010). "Understanding students' uses of technology for learning: towards creative appropriation". In R. Sharpe, H. Beetham, S. de Freitas (eds.), Rethinking Learning for a Digital Age: How Learners are Shaping Their Own Experience. Routledge: London, pp. 85–99.
8. Сухомлин В. А., Зубарева Е. В., Якушин А. В. (2017). Методологические аспекты концепции цифровых навыков // Современные информационные технологии и ИТ-образование. 13(2), С. 146–152.
9. Wiseman, D., Foster, D. (2025). "Bridging AI with cost accounting education: A pedagogical framework using reperformance and critical error review". Journal of Accounting Education, Elsevier, vol. 72(C).
10. Shermanova, F. (2024). Innovatsion yondashuvlar asosida bo'lajak it bo'yicha mutaxassislar kasbiy kompetentligini rivojlantirish // Универсальная индексная библиотека Евразийского журнала академических исследований. Т. 4, № 12 (Special Issue), С. 72–74.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.